

URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 3 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УДК 616.9-053.2:614.47

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шегай О.А.¹, Абсаттарова В.К.², Закиров Ш.Ю.³, Ражабов Ш.Я.⁴

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан¹
e-mail: olgashgay24@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0977-2508>; тел: +99895-003-32-13

Каракалпакский медицинский институт, г. Нукус, Республика Каракалпакстан²
e-mail: absattarovasanepid@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7746-1976>; тел: +99891-373-31-08

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан³
e-mail: doc_zakirov@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2264-3134>; тел: +99899-564-15-06

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан⁴
e-mail: shoxzod.radjabov@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7332-8605>; тел: +99888-513-02-07

Ключевые слова: иммунопрофилактика, вакцинация, дети, вакциноуправляемые инфекции, корь, коклюш.

Аннотация. В статье описываются результаты ретроспективного анализа данных санитарно-эпидемиологической службы Республики Узбекистан по показателям заболеваемости управляемыми инфекциями и охвата профилактическими прививками среди детей. Установлено, что охват вакцинацией сохраняется на стабильно высоком уровне и составляет 97–99 % по основным вакцинам. В 2025 году против вирусного гепатита В привито 869 064 новорождённых (99,6 %), против туберкулёза – 866 690 (99,3 %), против ротавирусной инфекции – 841 949 (98,5 %), против пневмококковой инфекции – 860 607 (98,1 %), пентавалентной вакциной – 842 997 детей (97,3 %). Вакциной КПК в возрасте 1 года привито 875 283 ребёнка (99,0 %), в возрасте 6 лет – 734 360 детей (99,1 %). В 2025 году отмечено снижение заболеваемости корью и коклюшем по сравнению с 2024 годом: **заболеваемость корью снизилась в 14,5 раза, а коклюшем – в 39,2 раза.** Полученные результаты подтверждают эффективность национальной программы иммунопрофилактики и необходимость поддержания высокого уровня охвата вакцинацией для предупреждения вспышек управляемых инфекций.

URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 3 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOLALAR ORASIDA BOSHQARILADIGAN YUQUMLI KASALLIKLARNING IMMUNOPROFILAKTİKASIDAGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

Shegay O.A.¹, Absattarova V.K.², Zakirov Sh. Yu.³, Rajabov Sh. Ya.⁴

Urganch davlat tibbiyot instituti, Urganch sh., O‘zbekiston¹

e-mail: olgashgay24@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0977-2508>; tel: +99895-003-32-13

Qoraqalpog‘ tibbiyot instituti, Nukus sh., Qoraqalpog‘iston Respublikasi²,

e-mail: absattarovanepid@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7746-1976>; tel: +99891-373-31-08

Urganch davlat tibbiyot instituti, Urganch sh., O‘zbekiston³

e-mail: doc_zakirov@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2264-3134>; tel: +99899-564-15-06

Urganch davlat tibbiyot instituti, Urganch sh., O‘zbekiston⁴

e-mail: shoxzod.radjabov@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7332-8605>; tel: +99888-513-02-07

Kalit so‘zlar: immunoprofilaktika, vaksinatsiya, bolalar, vaksina bilan boshqariladigan infeksiyalar, qizamiq, ko‘kyo‘tal.

Annotatsiya. Immunoprofilaktika bolalarda yuqumli kasalliklarni oldini olish, kasallanish ko‘rsatkichlari va asoratlari sonini kamaytirish hamda jamoaviy immunitetni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotning maqsadi – **O‘zbekiston Respublikasi bolalar orasida boshqariluvchi yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasining zamonaviy holatini 2023–2025-yillardagi rasmiy statistik ma‘lumotlar asosida baholashdan iborat.**

O‘zbekiston Respublikasi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik xizmati ma‘lumotlari asosida bolalar orasida boshqariluvchi yuqumli kasalliklar bilan kasallanish va profilaktik emlash qamrovi ko‘rsatkichlarining retrospektiv tahlili o‘tkazildi. Aniqlanishicha, asosiy vaksinalar bo‘yicha emlash qamrovi barqaror yuqori darajada saqlanib, 97–99 % ni tashkil etgan. 2025-yilda virusli gepatit B ga qarshi 869 064 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloq (99,6 %), sil kasalligiga qarshi 866 690 nafar (99,3 %), rotavirus infeksiyasiga qarshi 841 949 nafar (98,5 %), pnevmokokk infeksiyasiga qarshi 860 607 nafar (98,1 %), pentavalent vaksina bilan esa 842 997 nafar bola (97,3 %) emlangan. Qizamiq, epidemik parotit va qizilchaga qarshi (KPK) vaksina bilan 1 yoshda 875 283 nafar bola (99,0 %), 6 yoshda esa 734 360 nafar bola (99,1 %) emlangan. 2025-yilda 2024-yilga nisbatan qizamiq va ko‘kyo‘tal bilan kasallanish sezilarli darajada kamaygani qayd etildi: qizamiq bilan kasallanish 14,5 marta, ko‘kyo‘tal esa 39,2 marta kamaygan. Olingan natijalar milliy immunoprofilaktika dasturining samaradorligini hamda boshqariluvchi yuqumli kasalliklar avj olishining oldini olish uchun emlash qamrovini yuqori darajada saqlash zarurligini tasdiqlaydi.

MODERN TRENDS IN IMMUNOPROPHYLAXIS OF VACCINE-PREVENTABLE INFECTIONS IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Shegay O.A.¹, Absattarova V.K.², Zakirov Sh. Yu.³, Rajabov Sh. Ya.⁴

Urgench state medical institute, Uzbekistan, Urgench city¹

e-mail: olgashgay24@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0977-2508>; tel: +99895-003-32-13

Karakalpak medical institute, Republic of Karakalpakstan, Nukus city²,

e-mail: absattarovanepid@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7746-1976>; tel: +99891-373-31-08

URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI 2 - TOM, 3 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Urgench state medical institute, Uzbekistan, Urgench city³

e-mail: doc_zakirov@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2264-3134>; tel: +99899-564-15-06

Urgench state medical institute, Uzbekistan, Urgench city⁴

e-mail: shoxzod.radjabov@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7332-8605>; tel: +99888-513-02-07

Keywords: immunoprophylaxis, vaccination, children, vaccine-preventable infections, measles, pertussis.

Abstract. Immunoprophylaxis plays a key role in the prevention of infectious diseases in children, reducing morbidity and complication rates, and in the formation of herd immunity. The aim of this study was to assess the current status of immunoprophylaxis of vaccine-preventable infections among the pediatric population of the Republic of Uzbekistan based on the analysis of official statistical data for 2023–2025.

A retrospective analysis of data from the Sanitary and Epidemiological Service of the Republic of Uzbekistan was conducted, focusing on indicators incidence of vaccine-preventable infections and vaccination coverage among children. It was found that vaccination coverage remains consistently high, ranging from 97–99% for the main vaccines. In 2025, 869,064 newborns (99.6%) were vaccinated against hepatitis B, 866,690 (99.3%) against tuberculosis, 841,949 (98.5%) against rotavirus infection, 860,607 (98.1%) against pneumococcal infection, and 842,997 children (97.3%) were vaccinated with the pentavalent vaccine. The MMR vaccine was administered to 875,283 children (99.0%) at the age of 1 year and to 734,360 children (99.1%) at the age of 6 years. In 2025, a decrease in the incidence of measles and pertussis was observed compared to 2024: measles incidence decreased 14.5-fold, and pertussis 39.2-fold. The obtained results confirm the effectiveness of the national immunoprophylaxis program and the need to maintain a high level of vaccination coverage to prevent outbreaks of vaccine-preventable infections.

Актуальность темы

Иммунопрофилактика занимает ключевое место в предупреждении инфекционных заболеваний у детей, снижении заболеваемости, частоты осложнений и формировании коллективного иммунитета [1,2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно предотвращает миллионы случаев заболеваний и смертей во всём мире [1]. Формирование специфического иммунитета в раннем возрасте имеет важное значение для защиты детского организма от инфекционных агентов и предупреждения развития эпидемических вспышек. Несмотря на значительные успехи иммунопрофилактики, в последние годы в ряде стран отмечаются периодические подъёмы заболеваемости корью и коклюшем [5,7]. Среди возможных причин рассматриваются миграционные процессы, наличие групп невакцинированного населения, а также снижение напряжённости поствакцинального иммунитета [5,8]. Рост международной миграции, увеличение числа отказов от вакцинации и периодические вспышки кори в ряде стран создают риск ухудшения эпидемиологической ситуации даже при высоком уровне охвата прививками.

По данным Всемирной организации здравоохранения и национальной службы эпидемиологического надзора, в последние годы неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по кори сохраняется в ряде стран Азии и СНГ, включая Индию, Пакистан, Афганистан, Казахстан и Кыргызстан, что повышает риск трансграничного распространения инфекции.

В Республике Узбекистан реализуется национальная программа иммунопрофилактики, предусматривающая проведение плановой вакцинации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Поддержание высокого уровня

URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 3 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

охвата вакцинацией имеет важное значение для формирования устойчивого коллективного иммунитета и предупреждения распространения управляемых инфекций. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПФ-16 от 30 января 2025 года одной из приоритетных задач системы здравоохранения определено обеспечение эпидемиологической стабильности посредством вакцинации 5,6 млн детей против 13 управляемых инфекций.

Цель исследования

Оценить современное состояние и основные тенденции иммунопрофилактики управляемых инфекций среди детского населения Республики Узбекистан на основании анализа официальных статистических данных за 2023–2025 гг.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ официальных статистических данных Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан за 2023–2025 гг. Оценивались показатели заболеваемости управляемыми инфекциями среди детей, охвата профилактическими прививками, динамики изменения эпидемиологических показателей, а также структуры причин отсутствия вакцинации у детей. Проанализированы данные по кори, коклюшу и эпидемическому паротиту как наиболее эпидемиологически значимым управляемым инфекциям детского возраста. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики с расчетом относительных показателей (%), темпов прироста и снижения заболеваемости. Дополнительно проанализированы данные о дополнительных кампаниях иммунизации против кори, реализованных в Республике Узбекистан в 2023–2025 гг.

Результаты исследований и обсуждение

В Республике Узбекистан профилактическая вакцинация проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок и охватывает основные вакциноуправляемые инфекции.

Таблица

Динамика заболеваемости управляемыми инфекциями среди детского населения Республики Узбекистан за 2023 – 2025 гг.

Инфекция	2023	2024	2025	Изменение 2025/2024
Корь	8 670	20 940	2 041	– 90,2 %
Коклюш	171	714	18	– 97,5 %
Эпидемический паротит	137	107	209	+ 95,3 %

Источник: данные санитарно-эпидемиологической службы Республики Узбекистан.

Анализ эпидемиологических показателей продемонстрировал выраженное снижение заболеваемости корью и коклюшем в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Заболеваемость корью снизилась на 90,2 %, а коклюшем – на 97,5 %, что может свидетельствовать об эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических мероприятий. Полученные результаты согласуются с международными данными, свидетельствующими о высокой эффективности дополнительных кампаний иммунизации против кори в условиях эпидемиологических рисков.

В 2025 году из 3 352 случаев с подозрением на корь лабораторно и клинически подтвержден 2 041 случай заболевания, при этом 77,4 % заболевших составляли непривитые дети и взрослые. Среди непривитых 50,6 % составили лица, отказавшиеся от вакцинации, 22,4 % – дети с медицинскими отводами или не вакцинированные в установленные сроки, и 27,0 % – дети младше 1 года, не достигшие возраста плановой вакцинации.

URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 3 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Одновременно отмечено увеличение заболеваемости эпидемическим паротитом до 209 случаев, что может указывать на необходимость дальнейшего мониторинга напряжённости поствакцинального иммунитета и оценки своевременности ревакцинации. Наиболее высокий уровень заболеваемости эпидемическим паротитом зарегистрирован в г. Ташкенте и Республике Каракалпакстан.

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже при высоком уровне охвата вакцинацией (97–99 %) сохраняется вероятность эпидемиологических колебаний, обусловленных неоднородностью популяционного иммунитета, миграционными процессами и наличием восприимчивых групп населения.

В 2025 году показатели охвата вакцинацией среди детей оставались стабильно высокими. Против вирусного гепатита В вакцинировано 869 064 новорождённых (99,6 %), против туберкулёза – 866 690 детей (99,3 %). Вакцинацией против ротавирусной инфекции охвачено 841 949 детей (98,5 %), против пневмококковой инфекции – 860 607 детей (98,1 %). Пентавалентной вакциной иммунизировано 842 997 детей (97,3 %). Против полиомиелита ОПВ-вакциной привито 2 497 041 детей (99,4 %), ИПВ-вакциной в возрасте 4 месяцев – 817 309 детей (98,4 %), в возрасте 9 месяцев – 795 912 детей (99,1 %).

Уровень охвата вакцинацией соответствовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, необходимому для формирования коллективного иммунитета. В рамках дополнительных противоэпидемических мероприятий в 2023–2025 гг. в Республику Узбекистан было поставлено 6 544 000 доз коревой вакцины, а в 2025 году дополнительно закуплено ещё 1 600 000 доз. Дополнительные кампании иммунизации обеспечили вакцинацию более 6,7 млн человек в возрасте от 6 месяцев до 30 лет.

Существенное снижение заболеваемости корью в 2025 году, вероятно, связано с проведением дополнительных иммунизационных мероприятий и усилением эпидемиологического надзора. Одновременно анализ показал наличие групп детей, не получивших вакцинацию в установленные календарем профилактических прививок сроки. Так, против кори не были привиты 9 543 ребёнка, против полиомиелита – 5 551 ребёнок, а полный курс пентавалентной вакцинации не получили 13 661 детей. Основными причинами являлись медицинские отводы, отказ родителей и временная миграция населения.

Результаты исследования в целом соответствуют данным международных исследований, согласно которым поддержание высокого уровня охвата вакцинацией остаётся основным условием предупреждения вспышек управляемых инфекций [5,7,8]. В 2025 году тяжелых поствакцинальных осложнений после иммунизации зарегистрировано не было. Наблюдавшиеся поствакцинальные реакции были в основном местного и кратковременного характера. В целом исследования основаны на анализе официальных статистических данных и не включало индивидуальную оценку поствакцинального иммунитета, а также анализ сероэпидемиологических показателей.

Заключение. Проведенный анализ показал, что система иммунопрофилактики в Республике Узбекистан обеспечивает стабильно высокий уровень охвата профилактическими прививками среди детского населения. В 2025 году отмечено выраженное снижение заболеваемости корью и коклюшем, что может свидетельствовать об эффективности проводимых иммунизационных мероприятий. При этом рост заболеваемости эпидемическим паротитом указывает на необходимость дальнейшего совершенствования эпидемиологического мониторинга и контроля поствакцинального иммунитета. Поддержание охвата вакцинацией на уровне не ниже 95 % остаётся ключевым условием обеспечения эпидемиологической безопасности детского населения Республики Узбекистан.

URGANCH DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 3 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Список литературы

1. World Health Organization. Global immunization report. Geneva: WHO; 2023.
2. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Иммунопрофилактика инфекционных болезней у детей. – Москва: Педиатр, 2021. 320 с.
3. Полибин Р.В., Миндлина А.Я. Современные подходы к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний у детей // Педиатрическая фармакология. 2022. Т.19. № 3. С. 245–250.
4. World Health Organization. WHO EpiBrief: epidemiology of measles and pertussis in the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2025.
5. World Health Organization. Measles cases surge worldwide in 2023 due to inadequate immunization coverage // WHO News Release. Geneva; 2024.
6. World Health Organization. Measles and Rubella Surveillance Data. Geneva: WHO; 2024. URL: <https://www.who.int>
7. Plotkin S., Orenstein W., Offit P. Vaccines. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, 2021. 1720 p.
8. Patel M.K., Goodson J.L. Progress toward regional measles elimination worldwide, 2000–2022 // The Lancet Infectious Diseases. 2023. Vol. 23, No. 4. – P. e123–e134. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(23\)00006-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00006-0)
9. **Gastañaduy P.A., Goodson J.L., Panagiotakopoulos L. et al. Measles outbreaks and progress toward measles elimination // Journal of Infectious Diseases.** 2022. Vol. 225, Suppl. 2. P. S134–S143. DOI: <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab635>
10. Larson H.J. The state of vaccine confidence // Lancet. – 2024.
11. Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан. Статистический отчет по инфекционной заболеваемости и охвату профилактическими прививками в Республике Узбекистан за 2023–2025 гг. Ташкент; 2025.
12. Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги кўмитаси. Ахборотнома: Республикада бошқарилувчи юқумли касалликларнинг олдини олишда фаол эпидемиологик кузатув ҳамда профилактик эмлаш тадбирларининг олиб борилиши тўғрисида. – Тошкент, 2025.

Информация об авторах:

1. *Шегай Ольга Алексеевна* – ассистент кафедры медицинской биологии и фармации Ургенчского государственного медицинского института. Тел: +998950033213. E-mail: olgashgay24@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0977-2508>
2. *Абсаттарова Венера Кошкарбаевна* – заведующая кафедрой гигиены окружающей среды и эпидемиологии Каракалпакского медицинского Института. Тел: +998913733108. E-mail: absattarovasaneid@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7746-1976>
3. *Закиров Шакирбек Юсупович* – к.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ургенчского государственного медицинского института. Тел: +998995641506. E-mail: doc_zakirov@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2264-3134>
4. *Ражабов Шохзод Янгибой угли* – ассистент кафедры медицинской и биологической химии Ургенчского государственного медицинского института. Тел: +998885130207. E-mail: shoxzod.radjabov@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7332-8605>

Источники финансирования: работа не имела специального финансирования. Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов: Шегай О.А. – сбор и анализ источников литературы, написание текста. Абсаттарова В.К. – предоставление официальных статистических данных.